
b
UNIVERSITÄT
BERN

Sprache, Identität und Leben in der Schweiz

Wen wir suchen

Leben Sie in der Schweiz und sprechen Sie neben Hochdeutsch und Schweizerdeutsch eine weitere Sprache in Ihrer Familie? Sind Sie oder Ihre Familie aus dem ehemaligen jugoslawischen Raum in die Schweiz gekommen? Haben Sie Interesse, uns von Ihren Sprachen, dem Leben in der Schweiz und Ihren Erfahrungen rund um Sprache und Mehrsprachigkeit zu berichten? Dann freuen wir uns, dass Sie hier sind!

Technische Hintergrundinformationen

Mit der Teilnahme ist keine Aufwandsentschädigung verbunden, Sie sind nicht verpflichtet, an ihr teilzunehmen und können jederzeit die Befragung beenden. Wenn Sie die Cookies auf dieser Website akzeptieren, können Sie die Befragung zwischendurch pausieren und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Die Fragen einer jeden Seite werden in dem Fall automatisch gespeichert, allerdings jeweils nur zum Ende der Seite. Die Umfrage ist anonym, wir erheben nicht Ihren Vor- und Nachnamen, es werden jedoch andere wichtige und personenbezogene Daten (wie Geburtsort, -jahr, Geschlecht, etc.) erhoben und Fragen zu Ihrer Einstellung zu Ihren Sprachen, Kulturen und Identität, sowie zur Wahrnehmung Ihrer Gruppe in der Schweiz gestellt. Es ist möglich, dass Sie einige der Fragen als unangenehm wahrnehmen. Bei einigen steht Ihnen die Option zur Verfügung, auf die Frage keine Antwort geben zu müssen. Weitere Unannehmlichkeiten oder Nachteile sind nicht mit der Teilnahme an der Befragung verbunden. Wir speichern keine identifizierbaren Personendaten und gehen mit den hier erhobenen Antworten sensibel und gemäss den forschungsethischen Grundsätzen um. Die Daten werden für wissenschaftliche Auswertungen (Hausarbeiten, Abschlussarbeiten, Vorträge und Publikationen) verwendet und im Rahmen eines Seminars unter Leitung von Prof. Dr. K.B. Karl an der Universität Bern gemeinsam ausgewertet.

Was Sie erwartet und warum wir diese Befragung durchführen

Wenn Sie diesen Fragebogen beantworten, können Sie Vieles über sich selbst, Ihre Sprachen und deren "Biografie", über Ihr Leben in der Schweiz und die Verbindung zum familiären Herkunftsland erfahren. Sie erwartet ein 6-teiliger Fragebogen zu diesen Themen. Im Mittelpunkt stehen dabei Fragen rund um die Sprache, die Sie in der Familie sprechen (wir werden dafür den Begriff der Familiensprache verwenden) und die dabei nicht Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch ist. Einige der Fragen können Sie an Ihre eigenen Interessen anpassen und ausführlicher beantworten oder überspringen. Mit Ihren Antworten helfen Sie mit, mehr über das Leben und die Sprachen von mehrsprachigen Personen herauszufinden, die schon lange in der Schweiz leben, aber bislang nur wenig Aufmerksamkeit bekommen haben. Uns interessiert Ihre Situation! Wir möchten mit dieser Befragung ein möglichst genaues Bild von Ihren Erfahrungen, der Verwendung, Einstellung und die zukünftige Perspektive Ihrer Sprachen in der Schweiz bekommen, das wir entsprechend bekannt machen können. Damit möchten wir Ihnen eine Stimme geben und für eine höhere Sichtbarkeit Ihrer Personengruppe sorgen. Dafür bitten wir sehr, den Fragebogen so umfangreich und ausführlich wie möglich auszufüllen.

Wenn Sie auf Weiter klicken, erklären Sie, diesen Text gelesen zu haben und willigen in die freiwillige Teilnahme an dieser Studie ein. Sollten Sie Fragen zu diesem Fragebogen oder der Verwendung der Daten haben, nehmen Sie gerne Kontakt zu der Seminarleiterin unter folgender E-Mail-Adresse auf: katrin.karl@unibe.ch

Teil I: Fragen zu Ihrer Person und Ihrer Familie

In diesem Abschnitt des Fragebogens interessieren uns demographische Angaben zu Ihnen und Ihrer Familie.

Anmerkung: Unter dem Herkunftsland verstehen wir das Land, aus dem Sie bzw. Mitglieder Ihrer Familie in die Schweiz gezogen sind.

1. Ihr Geburtsjahr

2. Ihr Geschlecht

- weiblich
- männlich
- andere

3. Ihr Geburtsland

4. Haben Sie die Schweizer Staatsbürgerschaft?

- ja

Wer aus Ihrer Familie besitzt neben Ihnen die Schweizer Staatsbürgerschaft?

- nein

Warum nicht?

5. Wo sind Sie aufgewachsen?

- Stadt
- Land
- Agglomeration
- Ich bin in meiner Kindheit mehrfach umgezogen und kann die Frage nicht beantworten

6. Welcher Glaubensrichtung gehören Sie an?

- evangelisch
- katholisch
- orthodox
- jüdisch
- muslimisch
- keiner
- einer anderen, und zwar:

7. In welchem Jahr sind Sie oder Ihre Familienangehörigen in die Schweiz gekommen und aus welchem Land?

Im Jahr

aus

8. Welche Personen sind damals (mit Ihnen) in die Schweiz gekommen?

Mehrfachantworten sind möglich.

- ich allein
- Grosseltern
- Mutter
- Vater
- Onkel/Tanten
- Geschwister
- (Ehe-)Partner*in
- Kinder
- Enkel
- andere

9. Welche Personen leben mit Ihnen zusammen oder sehen Sie fast täglich?

Mehrfachantworten sind möglich.

	ich lebe zusammen mit	ich sehe diese Person fast täglich
niemand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grosseltern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mutter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vater	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geschwister	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(Ehe)Partner*in	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kinder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enkel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tante/Onkel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Freund*innen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andere:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>		

10. Haben Sie Geschwister?

- nein
- ja; als wieviertes Kind wurden Sie geboren?

11. Sind Sie:

Mehrfachantworten sind möglich.

- ledig
- in Partnerschaft
- verheiratet
- geschieden/getrennt
- verwitwet

12. Falls Sie eine*n Partner*in haben:

Ist diese*r in der Schweiz oder in einem anderen Land geboren?

- in der Schweiz
- in einem anderen Land, in:

Welche Sprache sprechen Sie mit Ihrer/m Partner*in?

13. Kinder

Haben Sie Kinder?

nein

ja, wie viele?

Sind diese in der Schweiz geboren?

ja

nein, in

14. Wo wohnen Sie heute in der Schweiz?

PLZ

15. Sind Sie in der Schweiz schon einmal umgezogen?

ja

nein

Wo haben Sie davor in der Schweiz gelebt und wie lange?

Ort wie
lange?

16. Welche Ausbildung haben Sie abgeschlossen?

Mehrfachantworten sind möglich. Falls es auf beide Länder zutrifft, bitte beide Länder ankreuzen.

in der Schweiz

Umschulung
PhD
Master
Bachelor
einige Jahre Studium an einer (Fach)Hochschule
(Berufs)Matura
Berufslehre
8-10 Jahre Schule

im Herkunftsland

Umschulung
PhD
Master
Bachelor
einige Jahre Studium an einer (Fach)Hochschule
(Berufs)Matura
Berufslehre
8-10 Jahre Schule

andere: welche und wo?

--

17. Welchen Beruf oder welche Tätigkeit üben Sie heute aus?

Schüler*in

Student*in

Fächer:

Beruf/Tätigkeit

Beruf/Tätigkeiten:

ich bin nicht (mehr) berufstätig

18. Nennen Sie bitte die Berufe oder Tätigkeiten folgender Personen:

Wenn nicht zutreffend, bitte leer lassen.

Heute in der Schweiz

meine

der/s (Ehe-)Partner*in

der Mutter

des Vaters

Im Herkunftsland

meine

der/s (Ehe-)Partner*in

der Mutter

des Vaters

19. Gehören zu Ihrem Umfeld viele Menschen mit Migrationshintergrund (*auch mit einem anderen als dem Ihren*)?

(fast) alle

viele

etwa die Hälfte

wenige

(fast) keine

Teil II: Fragen zu Ihrem Spracherwerb und Ihren Sprachkenntnissen

In diesem Teil erwarten Sie Fragen rund um Ihre Sprachen, zunächst interessiert uns, wann Sie welche Sprachen erworben haben.

20. Nennen Sie bitte alle Sprachen, die Sie im Laufe Ihres Lebens gelernt haben, auch Fremdsprachen in der Schule.

Beginnen Sie bitte mit der Sprache, die Sie am besten können!

Sprache

gelernt in

21. Welche Sprache/n haben Sie in Ihrer Kindheit zuerst in der Familie gelernt?

Wenn Sie mehr als eine Sprache in der Familie gesprochen haben, vermerken Sie bitte, ob Sie diese gleichzeitig (von Anfang an) gelernt haben

--

22. Ist Ihre ersterworbene Sprache diejenige Sprache, die Sie momentan am meisten verwenden und auch am besten können?

Mehrfachantworten sind möglich.

ja, ich verwende sie am häufigsten und kann sie am besten sprechen

ich kann sie am besten sprechen, verwende sie aber nicht am häufigsten, sondern:

Sprache:

ich verwende sie am häufigsten, kann sie aber nicht am besten sprechen, sondern:

Sprache:

nein, ich kann sie weder am besten sprechen noch verwende ich sie am häufigsten, sondern:

Sprache:

ich habe mehr als eine Sprache in meiner Kindheit von Anfang an erworben und kann beide Sprachen gleich gut sprechen

ich habe mehr als eine Sprache in meiner Kindheit von Anfang an erworben und kann eine der beiden Sprachen besser sprechen, und zwar:

Sprache:

ich habe mehr als eine Sprache in meiner Kindheit von Anfang an erworben und verwende beide Sprachen gleich viel

ich habe mehr als eine Sprache in meiner Kindheit von Anfang an erworben und verwende eine der beiden Sprachen mehr, und zwar:

Sprache:

23. Haben Sie im Laufe Ihres Lebens einen Wechsel in der Sprache, die Sie am meisten verwenden, erfahren?
(Also z.B. als Kind meistens Serbisch gesprochen und dann als Jugendliche*r deutlich mehr Schweizerdeutsch)
Mehrfachantworten sind möglich.

Fand im Laufe meines Lebens eine Veränderung in meinem Sprachverhalten statt?

- nein, ich habe immer die gleiche Sprache am häufigsten verwendet
 ja, es fand ein Wechsel im Laufe meines Lebens statt:

Veränderung in meinem Sprachverhalten

im Alter von (ca.) habe ich meine meist verwendete Sprache
von
in gewechselt

Was waren dafür die wichtigsten Gründe?

- weil alle im Kindergarten/ in der Schule/auf der Arbeit diese Sprache sprachen
 weil meine Freund*innen diese Sprache sprachen
 weil es für mich wichtiger war, diese Sprache besser zu sprechen
 weil ich nicht mehr so sprechen wollte, wie es meine Eltern tun
 weil ich meine andere Sprache nicht so gut kann, wie diese
 weil ich diese Sprache wichtiger finde als meine andere
 weil ich eine*n Partner*in bekam, die/der meine andere Sprache nicht (so gut) sprach
 weil es beruflich für mich wichtiger wurde, diese Sprache zu verwenden
 ich kann keinen Grund nennen
 aus anderen Gründen und zwar

Fand im Laufe meines Lebens eine weitere Veränderung in meinem Sprachverhalten statt?

- nein, seitdem verwende ich meine Sprachen in etwa gleichbleibend
 ja, es fand ein weiterer Wechsel statt:

Veränderung in meinem Sprachverhalten

im Alter von (ca.) habe ich meine meist verwendete Sprache
von
in gewechselt

Was waren dafür die wichtigsten Gründe?

- weil meine Freunde diese Sprache sprachen
 - weil es für mich wichtiger war, diese Sprache besser zu sprechen
 - weil ich meine andere Sprache nicht so gut kann, wie diese
 - weil mir diese Sprache wichtiger wurde und ich sie deshalb mehr sprechen wollte
 - weil ich mich in dieser Sprache sicherer fühle
 - weil ich diese Sprache wichtiger finde als meine andere
 - weil ich eine/n Partner/in bekam, die diese Sprache sprach
 - weil ich Kinder bekam, denen ich meine Sprache beibringen möchte
 - weil ich meine Eltern pflegen musste bzw. mehr mit Ihnen zu tun hatte und sie diese Sprache besser und lieber sprechen
 - weil ich aufgehört habe zu arbeiten und ich nun nicht mehr die andere Sprache brauche
 - ich kann keinen Grund nennen
 - aus anderen Gründen und zwar
-

Falls Sie noch weitere wichtige Veränderungen in Ihrem Sprachverhalten im Laufe Ihres Lebens anmerken möchten, können Sie dies hier gerne tun!

24. Wenn Sie einen Kindergarten besucht haben, welche Sprache(n) haben Sie dort gesprochen?

Sprache(n):

25. In welcher Sprache haben Sie zuerst lesen und schreiben gelernt?

Sprache:

26. Welche Sprache(n) haben Sie in Ihrer Schule gesprochen?

Sprache(n):

27. Sprechen Sie Schweizerdeutsch?

- ja
- nein

Würden Sie es gerne sprechen?

- ja

Was hindert Sie
daran?

- nein

Warum?

- ich könnte es, tue es aber nicht

Warum?

28. Von wem und wo haben Sie in erster Linie Hochdeutsch in der Schweiz gelernt?

Mehrfachantworten sind möglich.

- Grosseltern
- Mutter
- Vater
- Geschwister
- (Ehe)Partner*in
- Kindern
- Enkeln
- Freund*innen
- Kollegen
- Kindergarten
- Schule
- Sprachkurs
- woanders

29. Von wem und wo haben Sie in erster Linie Schweizerdeutsch in der Schweiz gelernt?
Mehrfachantworten sind möglich.

- Grosseltern
- Mutter
- Vater
- Geschwister
- (Ehe)Partnern
- Kindern
- Enkeln
- Freunden
- Kollegen
- Kindergarten
- Schule
- Sprachkurs
- woanders

30. Wie bezeichnen Sie selbst die Sprache, die Sie in Ihrer Familie sprechen und die nicht Hoch-/Schweizerdeutsch ist?

Bitte geben Sie hier ausschliesslich eine Sprache an. Diese Sprache wird in den weiteren Teilen als „Familiensprache“ bezeichnet.

Diese Sprache

- ist meine Erstsprache.
- ist meine Zweitsprache.
- ist meine Drittsprache
- empfinde ich als meine Muttersprache.
- empfinde ich als fremde Sprache.
- Weder noch, sie ist für mich

Teil II: Fragen zu Ihrem Spracherwerb und Ihren Sprachkenntnissen

Nun folgen Fragen zu Ihrem Sprachgebrauch. In diesem Abschnitt bitten wir Sie, die entsprechenden Kästchen anzukreuzen. Beachten Sie bitte, dass die gesamte Verwendung von allen Sprachen in jeder Frage 100% ergeben soll.

31. Welchen Anteil der Gespräche mit Ihren Freund*innen führen Sie in einer durchschnittlichen Woche in den folgenden Sprachen?

Sprache	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Schweizerdeutsch											
Hochdeutsch											
„Familiensprache“											

32. Welchen Anteil der Gespräche mit Ihrer Familie führen Sie in einer durchschnittlichen Woche in den folgenden Sprachen?

Sprache	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Schweizerdeutsch											
Hochdeutsch											
„Familiensprache“											

33. Welchen Anteil der Gespräche in der Schule / Universität / auf der Arbeit führen Sie in einer durchschnittlichen Woche in den folgenden Sprachen?

Sprache	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Schweizerdeutsch											
Hochdeutsch											
„Familiensprache“											

34. Wenn Sie mit sich selbst sprechen, wie oft sprechen Sie die folgenden Sprachen?

Sprache	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Schweizerdeutsch											
Hochdeutsch											
„Familiensprache“											

35. Wenn Sie zählen, wie oft zählen Sie in den folgenden Sprachen?

Sprache	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Schweizerdeutsch											
Hochdeutsch											
„Familiensprache“											

Teil II: Fragen zu Ihrem Spracherwerb und Ihren Sprachkenntnissen

Nun folgen Fragen zu Ihrem Sprachgebrauch. In diesem Abschnitt bitten wir Sie, die entsprechenden Kästchen anzukreuzen. Beachten Sie bitte, dass die gesamte Verwendung von allen Sprachen in jeder Frage 100% ergeben soll.

36. Wie gut sprechen Sie die folgenden Sprachen?

Hochdeutsch

0 (sehr schlecht)	1	2	3	4	5 (sehr gut)
-------------------	---	---	---	---	--------------

Schweizerdeutsch

0 (sehr schlecht)	1	2	3	4	5 (sehr gut)
-------------------	---	---	---	---	--------------

„Familiensprache“ ⇄

0 (sehr schlecht)	1	2	3	4	5 (sehr gut)
-------------------	---	---	---	---	--------------

37. Wie gut verstehen Sie die folgenden Sprachen?

Hochdeutsch

0 (sehr schlecht)	1	2	3	4	5 (sehr gut)
-------------------	---	---	---	---	--------------

Schweizerdeutsch

0 (sehr schlecht)	1	2	3	4	5 (sehr gut)
-------------------	---	---	---	---	--------------

„Familiensprache“ ⇄

0 (sehr schlecht)	1	2	3	4	5 (sehr gut)
-------------------	---	---	---	---	--------------

38. Wie gut können Sie in den folgenden Sprachen lesen?

Hochdeutsch

0 (sehr schlecht)	1	2	3	4	5 (sehr gut)
-------------------	---	---	---	---	--------------

Schweizerdeutsch

0 (sehr schlecht)	1	2	3	4	5 (sehr gut)
-------------------	---	---	---	---	--------------

„Familiensprache“ ⇌

0 (sehr schlecht)	1	2	3	4	5 (sehr gut)
-------------------	---	---	---	---	--------------

39. Wie gut können Sie in den folgenden Sprachen schreiben?

Hochdeutsch

0 (sehr schlecht)	1	2	3	4	5 (sehr gut)
-------------------	---	---	---	---	--------------

Schweizerdeutsch

0 (sehr schlecht)	1	2	3	4	5 (sehr gut)
-------------------	---	---	---	---	--------------

„Familiensprache“ ⇌

0 (sehr schlecht)	1	2	3	4	5 (sehr gut)
-------------------	---	---	---	---	--------------

Teil II: Fragen zu Ihrem Spracherwerb und Ihren Sprachkenntnissen

Hier interessieren uns Ihre Einstellungen zu Ihren Sprachen. Bewerten Sie bitte die folgenden Aussagen auf einer Skala von 0 (=nicht einverstanden) bis 5 (=einverstanden).

Ich fühle mich wohl, wenn ich Hochdeutsch spreche.

0 (nicht einverstanden)	1	2	3	4	5 (einverstanden)	weiss nicht
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ich fühle mich wohl, wenn ich Schweizerdeutsch spreche.

0 (nicht einverstanden)	1	2	3	4	5 (einverstanden)	weiss nicht
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ich fühle mich wohl, wenn ich „Familiensprache“ spreche.

0 (nicht einverstanden)	1	2	3	4	5 (einverstanden)	weiss nicht
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ich identifiziere mich mit hochdeutschsprachiger Kultur.

0 (nicht einverstanden)	1	2	3	4	5 (einverstanden)	weiss nicht
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ich identifiziere mich mit schweizerdeutschsprachiger Kultur.

0 (nicht einverstanden)	1	2	3	4	5 (einverstanden)	weiss nicht
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ich identifiziere mich mit „familiensprachiger“ Kultur.

0 (nicht einverstanden)	1	2	3	4	5 (einverstanden)	weiss nicht
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Es ist mir wichtig, Hochdeutsch wie ein*e Muttersprachler*in zu sprechen.

0 (nicht einverstanden)	1	2	3	4	5 (einverstanden)	weiss nicht
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Es ist mir wichtig, Schweizerdeutsch wie ein*e Muttersprachler*in zu sprechen.

0 (nicht einverstanden)	1	2	3	4	5 (einverstanden)	weiss nicht
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Es ist mir wichtig, „Familiensprache“ wie ein*e Muttersprachler*in zu sprechen.

0 (nicht einverstanden)	1	2	3	4	5 (einverstanden)	weiss nicht
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ich möchte, dass andere denken, ich sei hochdeutsche*r Muttersprachler*in.

0 (nicht einverstanden)	1	2	3	4	5 (einverstanden)	weiss nicht
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ich möchte, dass andere denken, ich sei schweizerdeutsche*r Muttersprachler*in.

0 (nicht einverstanden)	1	2	3	4	5 (einverstanden)	weiss nicht
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ich möchte, dass andere denken, ich sei „familiensprache*r“ Muttersprachler*in.

0 (nicht einverstanden)	1	2	3	4	5 (einverstanden)	weiss nicht
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Teil II: Fragen zu Ihrem Spracherwerb und Ihren Sprachkenntnissen

In diesem Abschnitt interessiert uns, wie Sie die Sprachkenntnisse Ihrer Familienangehörigen und von sich selbst einschätzen. Bitte schätzen Sie die jeweiligen Kompetenzen der folgenden Familienangehörigen in der genannten Sprache im Vergleich zu Ihnen selbst ein, überspringen Sie die Personen, die für Sie nicht relevant sind.

40. Mein*e ... kann Hochdeutsch ...

Mehrfachantworten sind möglich.

Bitte setzen Sie ausschliesslich für jene Personen Kreuze, die für Ihren Fall relevant sind.

Oma	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Opa	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mutter	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vater	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partner*in	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kind 1	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kind 2	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kind 3	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Geschwister 1 (älter)	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Geschwister 2 (älter)	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Geschwister 3 (jünger) besser als ich gleich gut wie ich schlechter als ich gar nicht

schreiben

lesen

sprechen

verstehen

Geschwister 4 (jünger) besser als ich gleich gut wie ich schlechter als ich gar nicht

schreiben

lesen

sprechen

verstehen

Enkel*in 1 besser als ich gleich gut wie ich schlechter als ich gar nicht

schreiben

lesen

sprechen

verstehen

Enkel*in 2 besser als ich gleich gut wie ich schlechter als ich gar nicht

schreiben

lesen

sprechen

verstehen

Enkel*in 3 besser als ich gleich gut wie ich schlechter als ich gar nicht

schreiben

lesen

sprechen

verstehen

41. Mein*e ... kann Schweizerdeutsch ...

Mehrfachantworten sind möglich.

Bitte setzen Sie ausschliesslich für jene Personen Kreuze, die für Ihren Fall relevant sind.

Oma	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Opa	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mutter	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vater	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partner*in	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kind 1	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kind 2	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kind 3	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Geschwister 1 (älter)	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Geschwister 2 (älter)	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Geschwister 3 (jünger)	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Geschwister 4 (jünger)	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Enkel*in 1	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Enkel*in 2	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Enkel*in 3	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

42. Mein*e ... kann „Familiensprache“

Mehrfachantworten sind möglich.

Bitte setzen Sie ausschliesslich für jene Personen Kreuze, die für Ihren Fall relevant sind

Oma	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Opa	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mutter	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vater	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partner*in	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kind 1	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kind 2	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kind 3	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geschwister 1 (älter)	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geschwister 2 (älter)	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geschwister 3 (jünger)	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geschwister 4 (jünger)	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enkel*in 1	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Enkel*in 2	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Enkel*in 3	besser als ich	gleich gut wie ich	schlechter als ich	gar nicht
schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

43. Können Sie auf „Familiensprache“ lesen und schreiben?

Mehrfachantworten sind möglich.

- nein
 ja und habe es gelernt:

Wann?

- als Kind
 nach dem 12. Lebensjahr
 als Erwachsene*r

Wo?

- im Herkunftsland
 in der Schweiz
 zu Hause
 im Kindergarten
 in der Schule
 im Studium/Kurs

Von wem?

- Grosseltern
 Mutter
 Vater
 (Ehe)Partner
 Geschwistern
 Freunden
 anderen

Wie lange?

44. Vergleichen Sie bitte Ihre heutigen Kenntnisse des Hoch-/Schweizerdeutschen mit denen der „Familiensprache“

Im Vergleich zum Hoch-/Schweizerdeutschen kann ich meine „Familiensprache“

sprechen

viel besser	besser	gleich gut	schlechter	viel schlechter
-------------	--------	------------	------------	-----------------

lesen

viel besser	besser	gleich gut	schlechter	viel schlechter
-------------	--------	------------	------------	-----------------

schreiben

viel besser	besser	gleich gut	schlechter	viel schlechter
-------------	--------	------------	------------	-----------------

verstehen

viel besser	besser	gleich gut	schlechter	viel schlechter
-------------	--------	------------	------------	-----------------

Teil III: Fragen zum Gebrauch Ihrer Familiensprache in der Schweiz

In diesem Teil folgen Fragen rund um den Gebrauch der Sprachen in Ihrer Familie. Hier interessiert uns, wie innerhalb Ihrer Familie in der Schweiz die unterschiedlichen Sprachen verwendet werden.

Anmerkungen: Mit Familiensprache ist im Folgenden immer Ihre Sprache gemeint, die Sie neben Hoch-/Schweizerdeutsch sprechen, unter dem Herkunftsland verstehen wir das Land, aus dem Sie bzw. Mitglieder Ihrer Familie in die Schweiz gezogen sind. Bitte beziehen Sie sich auf die Familienmitglieder, die in der Schweiz leben. Sollte dies auf keine Person zutreffen, überspringen Sie bitte die entsprechenden Fragen.

45. Wie häufig sprechen folgende Personen „Familiensprache“ heute in der Schweiz untereinander?

Kreuzen Sie bitte nur die Personen an, die heute auch in der Schweiz leben!

„Familiensprache“ sprechen...

meine Grosseltern untereinander

immer

oft

gelegentlich

selten

nie

meine Eltern untereinander

immer

oft

gelegentlich

selten

nie

mein*e (Ehe)Partner*in und ich untereinander

immer

oft

gelegentlich

selten

nie

meine Geschwister untereinander

immer

oft

gelegentlich

selten

nie

meine Kinder untereinander

immer

oft

gelegentlich

selten

nie

meine (Ur)Enkel*innen untereinander

immer

oft

gelegentlich

selten

nie

andere Verwandte untereinander (Schweizer*innen und andere insgesamt)

immer

oft

gelegentlich

selten

nie

alle meine Freund*innen untereinander (Schweizer*innen und andere insgesamt)

immer

oft

gelegentlich

selten

nie

46. Wie häufig sprechen Sie „Familiensprache“ mit folgenden Personen heute in der Schweiz?

Kreuzen Sie bitte nur die Personen an, die heute auch in der Schweiz leben!

Bitte beachten Sie, dass Sie jeweils sowohl zu Hause als auch ausser Haus ein Kreuz machen!

Zu Hause in der Schweiz
spreche ich „Familiensprache“ mit...

meinen Grosseltern

immer oft gelegentlich selten nie

meinem Vater

immer oft gelegentlich selten nie

meiner Mutter

immer oft gelegentlich selten nie

meiner/m (Ehe)Partner*in

immer oft gelegentlich selten nie

meinen Geschwistern

immer oft gelegentlich selten nie

meinen Kindern

immer oft gelegentlich selten nie

meinen (Ur)Enkel*innen

immer oft gelegentlich selten nie

anderen Verwandten

immer oft gelegentlich selten nie

Ausser Haus in der Schweiz
spreche ich „Familiensprache“ mit...

meinen Grosseltern

immer oft gelegentlich selten nie

meinem Vater

immer oft gelegentlich selten nie

meiner Mutter

immer oft gelegentlich selten nie

meiner/m (Ehe)Partner*in

immer oft gelegentlich selten nie

meinen Geschwistern

immer oft gelegentlich selten nie

meinen Kindern

immer oft gelegentlich selten nie

meinen (Ur)Enkel*innen

immer oft gelegentlich selten nie

anderen Verwandten

immer oft gelegentlich selten nie

47. Wie oft sprechen Sie „Familiensprache“ heute in der Schweiz im Alltag mit Personen ausserhalb Ihrer Familie?

Ich spreche „Familiensprache“

mit den Nachbar*innen

immer oft gelegentlich selten nie

mit Schul-, Studien-, Arbeitskolleg*innen

immer oft gelegentlich selten nie

mit meinen Chefs, Professor*innen, Lehrer*innen

immer oft gelegentlich selten nie

im Bus, in der Bahn

immer oft gelegentlich selten nie

in der Kirche und auf religiösen Veranstaltungen

immer oft gelegentlich selten nie

beim Arzt/bei der Ärztin

immer oft gelegentlich selten nie

beim Einkaufen in Geschäften oder auf dem Markt

immer oft gelegentlich selten nie

auf dem Amt, der Post, der Bank

immer oft gelegentlich selten nie

auf Parties, in der Disco, in der Bar, Gaststätte

immer oft gelegentlich selten nie

im Verein (Kultur, Chor, Sport)

immer oft gelegentlich selten nie

48. Kreuzen Sie bitte die Personen an, die Sie (fast) immer auf „Familiensprache“ ansprechen und ob Ihnen diese Personen auch (fast) immer in dieser Sprache antworten!
Mehrfachantworten sind möglich.

Diese Personen...	spreche ich (fast) immer auf „Familiensprache“ an	antworten mir (fast) immer auf „Familiensprache“
meine Grosseltern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
meinen Vater	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
meine Mutter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
meiner/n (Ehe)Partner*in	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
meine älteren Geschwister	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
meine jüngeren Geschwister	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
meine älteren Kinder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
meine jüngeren Kinder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
meine (Ur)Enkel*innen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
andere Verwandte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
alle meine Freund*innen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

49. Kreuzen Sie bitte die Personen an, von denen Sie (fast) immer auf „Familiensprache“ angesprochen werden und ob Sie diesen Personen auch (fast) immer auf „Familiensprache“ antworten!
Mehrfachantworten sind möglich.

Diese Personen...	sprechen mich (fast) immer auf „Familiensprache“	antworte ich (fast) immer auf „Familiensprache“
meine Grosseltern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
meinen Vater	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
meine Mutter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mein*e (Ehe)Partner*in	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
meine älteren Geschwister	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
meine jüngeren Geschwister	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
meine älteren Kinder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
meine jüngeren Kinder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
meine (Ur)Enkel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
andere Verwandte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
alle meine Freund*innen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

50. Wenn Sie oder andere der oben genannten Personen sich nicht immer auf „Familiensprache“ ansprechen oder antworten, welche Sprache benutzen Sie dann und warum?

welche Sprache?

Sprache

Grund:

51. Geben Sie bitte mit Punkten von 0 bis 5 an, wie sehr Sie „Familiensprache“ für Ihre Arbeit oder Ihr Studium brauchen!

(0 = gar nicht, bis 5 = sehr)

Verstehen

0 (=gar nicht) 1 2 3 4 5 (=sehr)

Sprechen

0 (=gar nicht) 1 2 3 4 5 (=sehr)

Lesen

0 (=gar nicht) 1 2 3 4 5 (=sehr)

Schreiben

0 (=gar nicht) 1 2 3 4 5 (=sehr)

52. Wann haben Sie oder Ihre Familienmitglieder in der Schule „Familiensprache“ verwendet?

- nur in den Pausen
- im Unterricht
- in den Pausen und im Unterricht
- weiss nicht

53. Kennen Sie den sogenannten HSK-Unterricht, den Unterricht über die heimatliche Sprache und Kultur?

- ja
- nein

54. Wurde ein HSK-Unterricht in Ihrer Umgebung angeboten?

ja; für welche Sprache?

Sprache

nein

55. Haben Sie an einem HSK-Unterricht teilgenommen?

ja

nein

In diesem Abschnitt finden Sie Fragen rund um den HSK-Unterricht.

56. Für welche Sprache haben Sie den HSK-Unterricht besucht?

57. Haben auch Kinder anderer Sprachen diesen Unterricht besucht?

- ja
- nein

58. Wurde in diesem Unterricht die Frage der Benennung der Sprache thematisiert?

- ja; beschreiben Sie bitte in Stichpunkten in welcher Weise:
- nein

59. Gab es Probleme wegen der Benennung der Sprache?

- ja; beschreiben Sie bitte in Stichpunkten in welcher Weise:
- nein

60. Für wie viele Jahre haben Sie diesen HSK-Unterricht besucht?

<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
<input type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>	5
<input type="checkbox"/>	6
<input type="checkbox"/>	7
<input type="checkbox"/>	8
<input type="checkbox"/>	9

61. Auf einer Skala von 1 (sehr niedrig) bis 10 (sehr hoch), wie schätzen Sie den Nutzen des HSK-Unterrichts für sich ein?

1 (sehr niedrig)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (sehr hoch)

Teil III: Fragen zum Gebrauch Ihrer Familiensprache in der Schweiz (Anmerkung: Hier ist im Folgenden immer Ihre Sprache gemeint, die Sie neben Hoch/Schweizerdeutsch sprechen.)

62. Warum haben Sie den HSK-Unterricht nicht besucht? Bitte nennen Sie die wichtigsten Gründe in Stichpunkten.

Hier folgen Fragen zu Themen, über die Sie sich in Ihren Sprachen unterhalten, zu Gesprächssituationen und Veränderungen in Ihren Sprachen.

63. Nennen Sie 3 typische Themen, über die Sie sich auf „Familiensprache“ heute in der Schweiz unterhalten (z.B. Familienthemen, Arbeit/Schule/Studium, Hobbies ...).

1:

2:

3:

Falls Sie mehr angeben wollen:

Ich unterhalte mich nicht auf „Familiensprache“ und kann daher keine angeben.

64. Nennen Sie drei Tätigkeiten, die Sie am häufigsten auf „Familiensprache“ ausführen (wie z.B. Musik hören, im Internet surfen, auf sozialen Medien aktiv sein, Dolmetschen ...).

1:

2:

3:

Falls Sie mehr angeben wollen:

Ich unterhalte mich nicht auf „Familiensprache“ und kann daher keine angeben.

65. Wovon hängt allgemein die Sprachwahl in einem Gespräch für Sie ab?

von den Personen, mit denen ich rede

stark

eher

teils/teils

eher nicht

gar nicht

von meinen Sprachkenntnissen

stark

eher

teils/teils

eher nicht

gar nicht

von den Themen

stark

eher

teils/teils

eher nicht

gar nicht

von der Umgebung

stark

eher

teils/teils

eher nicht

gar nicht

von anderen Dingen

stark

eher

teils/teils

eher nicht

gar nicht

66. Bitte geben Sie an, inwiefern die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen.

Ich nutze „Familiensprache“ als „Geheimsprache“, damit mich andere nicht verstehen

immer

oft

gelegentlich

selten

nie

Ich spreche „Familiensprache“ nicht, wenn ein*e Schweizer*in in unsere Runde kommt

immer

oft

gelegentlich

selten

nie

Wenn ein*e Schweizer*in meine Sprache kann, bin ich nicht bereit, ins Deutsche zu wechseln

immer

oft

gelegentlich

selten

nie

Ich spreche „Familiensprache“ in der Öffentlichkeit überhaupt nicht

immer

oft

gelegentlich

selten

nie

Ich passe meine Sprachwahl automatisch und unbewusst an

immer

oft

gelegentlich

selten

nie

Wir sprechen in der Runde darüber, welche Sprache wir miteinander sprechen wollen

immer

oft

gelegentlich

selten

nie

Ich wechsele immer ins Hochdeutsche/Schweizerdeutsche weil es höflicher ist

immer

oft

gelegentlich

selten

nie

Mir ist es unangenehm, vor Anderen „Familiensprache“ zu sprechen

immer

oft

gelegentlich

selten

nie

67. Wenn Sie einige Tätigkeiten nur selten auf „Familiensprache“ tun, warum?

- keine Zeit
- kein Interesse
- keine Möglichkeit in der Schweiz
- meine Sprachkenntnisse reichen manchmal nicht aus

68. Verwenden Sie „Familiensprache“ in den folgenden Situationen?

Ich verwende „Familiensprache“, wenn ich...

Tagebuch oder private Briefe schreibe

immer oft gelegentlich selten nie

kurze Notizen oder Einkaufszettel mache

immer oft gelegentlich selten nie

zähle und im Kopf rechne

immer oft gelegentlich selten nie

mit mir selbst rede oder laut denke

immer oft gelegentlich selten nie

fluche oder schimpfe

immer oft gelegentlich selten nie

mit Haustieren rede

immer oft gelegentlich selten nie

mit Babies rede

immer oft gelegentlich selten nie

meine*n (Ehe)Partner*in begrüße oder verabschiede

immer oft gelegentlich selten nie

69. Falls Sie in die Schweiz ausgereist sind: Vergleichen Sie bitte Ihre heutigen Kenntnisse der „Familiensprache“ mit denen vor Ihrer Ausreise!

Im Vergleich zu vor der Ausreise kann ich „Familiensprache“

heute sprechen

besser	gleich gut	schlechter	viel schlechter	kaum/gar nicht
--------	------------	------------	-----------------	----------------

heute lesen

besser	gleich gut	schlechter	viel schlechter	kaum/gar nicht
--------	------------	------------	-----------------	----------------

heute schreiben

besser	gleich gut	schlechter	viel schlechter	kaum/gar nicht
--------	------------	------------	-----------------	----------------

heute verstehen

besser	gleich gut	schlechter	viel schlechter	kaum/gar nicht
--------	------------	------------	-----------------	----------------

70. Haben Sie sprachliche Veränderungen in Ihrer „Familiensprache“ bemerkt, seit Sie hier in der Schweiz leben?

Kreuzen Sie bitte an, ob diese bei Ihnen und/oder bei anderen festgestellt wurden! Mehrfachantworten sind möglich.

Man hat folgendes bemerkt...	bei mir	bei anderen
Aussprache oder Akzent wurden manchmal verbessert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
kleinere grammatische Fehler wurden manchmal korrigiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausdrücke oder Wörter wurden manchmal erklärt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
die Ausdrucksweise hat sich manchmal komisch angehört	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
es gab manchmal kleinere Probleme sich zu verständigen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
es fielen einem manchmal einige Wörter nur oder zuerst auf Deutsch ein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
manchmal wurde ein Satz ganz automatisch auf Deutsch begonnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
irgendwie fühlte man sich manchmal nicht mehr ganz so sicher wie früher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
man konnte manchmal Nachrichten im TV o. Kinofilmen nicht ganz folgen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
das Lesen (Zeitungen, Romane) war manchmal anstrengender als früher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
man war sich manchmal nicht ganz sicher, wie man ein Wort schreibt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

71. Haben Sie den Eindruck, dass sich „Familiensprache“, wie es hier in der Schweiz gesprochen wird, etwas von dem in Ihrem Herkunftsland unterscheidet?

nein

weiss nicht

ja, durch

72. Warum sprechen Sie heute noch „Familiensprache“?
(Mehrfachantworten sind möglich!)

Ich stimme zu...

wir brauchen unsere Sprache, um uns untereinander zu verständigen

voll

eher

teils/teils

eher nicht

gar nicht

diese Sprache ist viel schöner als Hoch-/Schweizerdeutsch

voll

eher

teils/teils

eher nicht

gar nicht

ohne diese Sprache würde mir etwas fehlen

voll

eher

teils/teils

eher nicht

gar nicht

wir schulden es unseren (Gross)Eltern, unsere Sprache zu erhalten

voll

eher

teils/teils

eher nicht

gar nicht

in dieser Sprache kann man viel mehr sagen als auf Hoch-/Schweizerdeutsch

voll

eher

teils/teils

eher nicht

gar nicht

die Schweizer*innen beeindruckt es, wenn ich diese Sprache spreche

voll

eher

teils/teils

eher nicht

gar nicht

ich spreche diese Sprache viel lieber als Hoch-/Schweizerdeutsch

voll

eher

teils/teils

eher nicht

gar nicht

aus Loyalität und Solidarität zu den anderen Personen meiner Gruppe

voll

eher

teils/teils

eher nicht

gar nicht

um unsere Sprache nicht zu vergessen

voll

eher

teils/teils

eher nicht

gar nicht

nichts von dem, sondern

73. Wofür werden Sie oder Ihre Kinder in der Zukunft hier in der Schweiz „Familiensprache“ brauchen?
(Mehrfachantworten sind möglich!)

Ich stimme zu...

um sich in der Familie unterhalten zu können

 voll eher teils/teils eher nicht gar nicht

um Freunde zu finden

 voll eher teils/teils eher nicht gar nicht

um eine bessere Ausbildung zu bekommen und Karriere zu machen

 voll eher teils/teils eher nicht gar nicht

um eine gut bezahlte Arbeit zu finden

 voll eher teils/teils eher nicht gar nicht

um unsere Religion und Kultur zu bewahren

 voll eher teils/teils eher nicht gar nicht

um in unserer Einwanderungsgruppe akzeptiert zu werden

 voll eher teils/teils eher nicht gar nicht

„Familiensprache“ wird nicht wichtig sein

 voll eher teils/teils eher nicht gar nicht

74. Ich will, dass meine (zukünftigen) (Enkel)Kinder

Ich stimme zu...

nur „Familiensprache“ lernen

voll

eher

teils/teils

eher nicht

gar nicht

nur Hoch-/Schweizerdeutsch lernen

voll

eher

teils/teils

eher nicht

gar nicht

mit beiden/allen drei Sprachen gleichzeitig aufwachsen

voll

eher

teils/teils

eher nicht

gar nicht

zuerst meine Sprache und später auch Hoch-/Schweizerdeutsch lernen

voll

eher

teils/teils

eher nicht

gar nicht

perfekt Hoch-/Schweizerdeutsch lernen aber unsere Sprache nicht vergessen

voll

eher

teils/teils

eher nicht

gar nicht

in der Schule offiziell beide Sprachen lernen

voll

eher

teils/teils

eher nicht

gar nicht

Teil IV: Fragen zur Identität, Religion und Ethnokultur

Wir kommen nun zu Fragen rund um Identität. Hier interessiert uns einerseits Ihre eigene Einschätzung von sich und Ihrer Gruppe, andererseits aber auch, wie Sie die Wahrnehmung anderer von Ihrer Gruppe einschätzen.

75. Wer ist Ihrer Meinung nach ein*e Schweizer*in?

Mehrfachantworten sind möglich.

- wer einen Schweizer Pass hat
- wer in der Schweiz aufgewachsen ist
- wer die Schweizer Kultur und Tradition pflegt
- wer Schweizer Vorfahren hat
- wer Hochdeutsch spricht
- wer Schweizerdeutsch spricht
- wer sich als Schweizer*in fühlt
- andere Eigenschaft

76. Zu welcher Gruppe zählen Sie sich in der Schweiz am ehesten?

- zu Schweizer*innen
- zu Ausländer*innen
- zu anderer Gruppe

77. Sehen Sie sich eher als:

- Bulgar*in
- Schweizer*in
- Kroat*in
- Albaner*in
- Jugoslav*in
- Europäer*in
- Jugo
- Serb*in
- Shqippi
- Sloven*in
- Bosnier*in
- Bosniak*in
- Montenegriner*in
- Kosovar*in
- Mazedonier*in
- als andere(r):

78. Wie nehmen Sie die Bezeichnung Jugo wahr, bitte schätzen Sie es auf der folgenden Skala ein:

Skala 0 = sehr beleidigend bis 5 = voll in Ordnung

0 (sehr
beleidigend) 2 3 4 5 (voll in
Ordnung)

79. Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu?

Ich stimme zu...

Wenn ich meine Sprache nicht mehr spreche, geht ein Stück meiner Identität und Herkunft in mir verloren.

Wir können unsere Kultur und Traditionen auch bewahren, wenn wir unsere Sprache nicht mehr sprechen.

Unsere Sprache ist ein Symbol der Identität und Einheit unserer Einwander*innen.

Man wird von den Schweizer*innen nur akzeptiert, wenn man Hoch-/Schweizerdeutsch kann.

Die Schweizer*innen erwarten, dass man sich auch wie die Schweizer*innen verhält und lebt.

Ich identifiziere mich mit der Schweiz.

80. Möchten Sie noch weitere Fragen zu diesem Themenkomplex beantworten?

- ja
 nein, weiter mit dem nächsten Teil

Teil IV: Fragen zur Identität, Religion und Ethnokultur

Danke, dass Sie sich die Zeit für weitere Fragen rund um Sprache und Identität nehmen!

81. Wie oft gehen Sie in der Schweiz in religiöse Einrichtungen?

- täglich
- einmal pro Woche
- mehrmals im Monat
- mehrmals im Jahr
- (fast) nie

82. Nennen Sie bitte 3 Bräuche, Lieder oder Märchen und 3 bekannte Persönlichkeiten aus Ihrem Herkunftsland!

83. Welche Zeitungen und Zeitschriften, Radio- und Fernsehsender auf „Familiensprache“ lesen oder empfangen Sie hier in der Schweiz?

- keine
- welche?

84. Wie viele Bücher auf „Familiensprache“ haben Sie zu Hause?

Bücher (ca.)

85. Wie oft essen Sie ein typisches Gericht aus Ihrem Herkunftsland?

- täglich
- einmal pro Woche
- mehrmals im Monat
- mehrmals im Jahr
- (fast) nie

86. Welche Einrichtungen oder Veranstaltungen gibt es in ihrer Region, wo man „Familiensprache“ spricht oder die Kultur repräsentiert?

Mehrfachantworten sind möglich.

- gibt es bei uns nicht
- ich weiss nicht, ob es Veranstaltungen gibt
- Geschäfte
- Restaurants
- Discos
- Sport
- Konzerte
- Theater
- Bibliothek
- Ausstellungen
- Kulturzentrum/Gemeinschaftshaus

87. Wie oft besuchen Sie diese?

- täglich
- einmal pro Woche
- mehrmals im Monat
- mehrmals im Jahr
- (fast) nie

Teil V: Fragen zu Ihrem Herkunftsland und zum Leben in der Schweiz

Wir kommen nun zum 5. Teil des Fragebogens, in dem wir uns dafür interessieren, welche Verbindungen Sie zu Ihrem familiären Herkunftsland haben und wie Sie Ihr Leben in der Schweiz aktuell einschätzen.

88. Wo lebt der grösste Teil Ihrer Familie heute? Hier in der Schweiz oder in Ihrem Herkunftsland?

- fast alle hier in der Schweiz die Mehrheit hier in der Schweiz die Hälfte hier/die Hälfte dort die Mehrheit dort fast alle dort

89. Wie oft haben Sie Kontakt mit Leuten aus Ihrem Herkunftsland? (Briefe, Telefonate, Email, Nachrichten usw.)

- täglich mehrmals pro Woche mehrmals im Monat mehrmals im Jahr (fast) nie

90. Wie oft fahren Sie in Ihr Herkunftsland zu Besuch, in den Urlaub oder zu anderen Zwecken?

- mal pro Monat
 mal pro Jahr
 alle Jahre

91. Falls Sie in die Schweiz ausgereist sind: Welche Gefühle hatten Sie bei der Ausreise in die Schweiz?

- gemischte Gefühle
 ich wollte überhaupt nicht ausreisen
 es war mir egal
 ich habe mich gefreut
 ich weiß es nicht mehr (ich war zu jung)

92. Warum sind Sie oder Ihre Familie in die Schweiz gekommen?

Mehrfachantworten sind möglich.

- wegen Verwandten, Freunden, Bekannten in der Schweiz
- wegen des politischen und gesellschaftlichen Systems in unserem Herkunftsland
- wegen Konflikten zwischen den Nationalitäten in unserem Herkunftsland
- wegen besserer beruflicher und finanzieller Chancen in der Schweiz
- wegen der Diskriminierung unserer Religion in unserem Herkunftsland
- aus anderen Gründen

93. Warum sind Sie oder Ihre Familie in den deutschsprachigen Teil der Schweiz und nicht in ein anderes Land/eine andere Region der Schweiz gekommen?

94. Bitte kreuzen Sie an, inwiefern Sie folgenden Aussagen zustimmen!

Ich stimme ... zu.

Ich schaue mir lieber Medien (TV, Radio, Zeitungen, Musik) in unserer Sprache an.

<input type="checkbox"/> voll	<input type="checkbox"/> eher	<input type="checkbox"/> teils/teils	<input type="checkbox"/> eher nicht	<input type="checkbox"/> gar nicht	<input type="checkbox"/> keine Angabe
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

Ich fühle mich unter meinen Leuten wohler als unter Schweizer*innen.

<input type="checkbox"/> voll	<input type="checkbox"/> eher	<input type="checkbox"/> teils/teils	<input type="checkbox"/> eher nicht	<input type="checkbox"/> gar nicht	<input type="checkbox"/> keine Angabe
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

Ich fühle mich isoliert und wünsche mir mehr Kontakte zu Schweizer*innen.

<input type="checkbox"/> voll	<input type="checkbox"/> eher	<input type="checkbox"/> teils/teils	<input type="checkbox"/> eher nicht	<input type="checkbox"/> gar nicht	<input type="checkbox"/> keine Angabe
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

Wenn ich besser Deutsch könnte, hätte ich mehr Kontakte.

<input type="checkbox"/> voll	<input type="checkbox"/> eher	<input type="checkbox"/> teils/teils	<input type="checkbox"/> eher nicht	<input type="checkbox"/> gar nicht	<input type="checkbox"/> keine Angabe
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

Man soll mit mir richtig gutes Deutsch sprechen und nicht wie mit Ausländer*innen.

<input type="checkbox"/> voll	<input type="checkbox"/> eher	<input type="checkbox"/> teils/teils	<input type="checkbox"/> eher nicht	<input type="checkbox"/> gar nicht	<input type="checkbox"/> keine Angabe
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

Wenn ich besser Deutsch könnte, würde ich auch mehr Deutsch sprechen.

<input type="checkbox"/> voll	<input type="checkbox"/> eher	<input type="checkbox"/> teils/teils	<input type="checkbox"/> eher nicht	<input type="checkbox"/> gar nicht	<input type="checkbox"/> keine Angabe
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

Wir sprechen heute in der Familie mehr Deutsch, damit wir besser Deutsch lernen.

<input type="checkbox"/> voll	<input type="checkbox"/> eher	<input type="checkbox"/> teils/teils	<input type="checkbox"/> eher nicht	<input type="checkbox"/> gar nicht	<input type="checkbox"/> keine Angabe
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

Ich will in meiner Freizeit nicht auch noch Deutsch reden müssen.

<input type="checkbox"/> voll	<input type="checkbox"/> eher	<input type="checkbox"/> teils/teils	<input type="checkbox"/> eher nicht	<input type="checkbox"/> gar nicht	<input type="checkbox"/> keine Angabe
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

Man kann in der Schweiz auch sehr gut leben, ohne Deutsch zu können.

<input type="checkbox"/> voll	<input type="checkbox"/> eher	<input type="checkbox"/> teils/teils	<input type="checkbox"/> eher nicht	<input type="checkbox"/> gar nicht	<input type="checkbox"/> keine Angabe
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

Ich wurde von Schweizer*innen schon gefragt, was meine Muttersprache ist.

<input type="checkbox"/> voll	<input type="checkbox"/> eher	<input type="checkbox"/> teils/teils	<input type="checkbox"/> eher nicht	<input type="checkbox"/> gar nicht	<input type="checkbox"/> keine Angabe
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

Ich bin schon zu alt, um noch perfekt Deutsch zu lernen.

<input type="checkbox"/> voll	<input type="checkbox"/> eher	<input type="checkbox"/> teils/teils	<input type="checkbox"/> eher nicht	<input type="checkbox"/> gar nicht	<input type="checkbox"/> keine Angabe
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

Ich spreche wenig Deutsch, weil ich Angst vor Fehlern habe und ausgelacht wurde.

<input type="checkbox"/> voll	<input type="checkbox"/> eher	<input type="checkbox"/> teils/teils	<input type="checkbox"/> eher nicht	<input type="checkbox"/> gar nicht	<input type="checkbox"/> keine Angabe
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

Ich spreche ausser Haus lieber Deutsch, damit man mich nicht als Einwanderer*in erkennt.

voll

eher

teils/teils

eher nicht

gar nicht

keine Angabe

Man hat mich hier schon wegen meiner Herkunft oder Sprache beschimpft.

voll

eher

teils/teils

eher nicht

gar nicht

keine Angabe

Die Schweizer*innen haben mir schon einmal verboten, meine Sprache zu sprechen.

voll

eher

teils/teils

eher nicht

gar nicht

keine Angabe

Ich werde meine Sprache immer sprechen, auch wenn es den Schweizer*innen nicht gefällt.

keine Angabe

voll

eher

teils/teils

eher nicht

gar nicht

Der Staat sollte mehr Ärzt*innen, Lehrer*innen und Sozialarbeiter*innen mit unserer Sprache einstellen.

keine Angabe

voll

eher

teils/teils

eher nicht

gar nicht

Wir haben leider kaum Kontakt zu den Lehrer*innen und zur Schule unserer Kinder.

keine Angabe

voll

eher

teils/teils

eher nicht

gar nicht

Auf feierlichen Anlässen unserer Einwanderer*innengruppe.

voll

eher

teils/teils

eher nicht

gar nicht

keine Angabe

95. Kennen Sie Vertreter*innen Ihrer Sprache in der Schweiz, die in öffentlichen Positionen, wie in Politik, Wirtschaft oder Sport tätig sind?

96. Wie präsent ist Ihre Sprache in der Schweiz im Fernsehen, Radio und Presse?

- sehr präsent
- präsent
- man kann sie finden, aber nicht sehr viel
- man muss sie suchen
- sie ist gar nicht vertreten

97. Gibt es Vorurteile gegenüber Ihrer Sprache in Ihrer Region?

- ja, und zwar:
- nein

98. Ist Ihre Einwanderergruppe gut vernetzt in Ihrer Region – kennt man sich gut untereinander und hat viel miteinander zu tun?

- ja, es gibt viele Netzwerke
- es gibt Netzwerke, ich bin aber kein Teil davon
- es gibt einige Kontakte, aber nicht sehr viele
- es gibt kaum Kontakte
- ich weiß es nicht

99. Wird Ihre Sprache in Schulen unterrichtet?

- ja, als reguläres Schulfach
- ja, als HSK-Unterricht
- nein
- ich weiss es nicht

100. Wie oft heiraten die Mitglieder Ihrer Einwanderergruppe nur untereinander?

- immer
- sehr häufig
- meistens
- manchmal
- nie
- ich weiss es nicht

101. Wie wichtig ist es für Ihre Einwanderer*innengruppe, jemanden mit derselben Religion zu heiraten?

- sehr wichtig
- wichtig
- nicht so wichtig
- gar nicht wichtig
- ich weiss es nicht

102. Wie gut ist Ihre Sprache in Geschäften, Kleinhandel und Dienstleistungen vertreten?

- sehr gut
- gut
- nicht so gut
- fast gar nicht
- gar nicht
- ich weiss es nicht

103. Wie gut ist Ihre Sprache im kulturellen Leben Ihrer Region (auf Festen, Konzerten oder Ausstellungen) vertreten?

- sehr gut
- gut
- nicht so gut
- fast gar nicht
- gar nicht
- ich weiss es nicht

Sie sind nun im letzten Teil des Fragebogens angekommen, in dem wir uns dafür interessieren, welche Einschätzungen Sie zu Ihrer Familiensprache und dem Bezug zur medizinischen und gesundheitlichen Versorgung und zum Alter haben. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich die Zeit nehmen, uns auch hier Einblicke zu geben. Wenn Sie diese 16 Fragen beantworten wollen, klicken Sie bitte hier auf weiter, wenn Sie diese nicht mehr beantworten wollen, klicken Sie bitte auf überspringen.

Teil VI: Fragen zu gesundheitlichen Aspekten und zum Alter

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für diesen Themenabschnitt nehmen. Hier interessiert uns, inwiefern Sprache und Gesundheit für Sie zusammenhängen.

104. Wenn Sie in der Schweiz zum Arzt gehen, in welcher Sprache erfolgt die Kommunikation?

- auf Hoch-/Schweizerdeutsch
- auf einer anderen Sprache, auf
- ich brauche eine*n Vermittler*in, wen?

105. Wenn Sie die Wahl haben, würden Sie lieber zu einem deutschsprachigen Arzt gehen oder zu einem, der eine andere Sprache spricht?

- zu einem deutschsprachigen Arzt
- zu einem Arzt, der spricht

106. Gehen Sie mit gesundheitlichen Problemen eher früher oder später zum Arzt?

- sofort bald nach einiger Zeit nach längerer Zeit spät

107. Würden Sie sich mit gesundheitlichen Problemen früher an einen Arzt wenden, wenn dieser Ihre Sprache spricht bzw. mit Ihrer Kultur vertraut ist?

- ja, wenn er meine Sprache spricht
- ja, wenn er meine Sprache spricht und mit meiner Kultur vertraut ist
- ja, wenn er mit meiner Kultur vertraut ist, auch wenn er nicht meine Sprache spricht
- nein, das ist für mich unwichtig

108. Waren Sie schon einmal im Zusammenhang mit gesundheitlichen Aspekten in einer Situation, in der Sie gerne „Familiensprache“ gesprochen/gehört hätten, es aber nicht konnten?

(z.B. im Krankenhaus, beim Arzt etc.)

- nein
- ja

Meinen Sie, dass Sie sich anders gefühlt hätten oder es sogar Auswirkungen auf Ihre konkreten gesundheitlichen Probleme gehabt hätte, wenn mit Ihnen in dieser Situation auf „Familiensprache“ gesprochen worden wäre?

nein

ja

ich hätte mich besser gefühlt

ich hätte mich sicherer gefühlt

ich hätte mich verstandener gefühlt

es hätte etwas an meiner Situation geändert

was?

109. Wenn Sie Familienangehörige haben, schätzen Sie bitte ein, für wen es wie wichtig ist, im gesundheitlichen Kontext „Familiensprache“ verwenden zu können

„Familiensprache“ zu sprechen ist für...	sehr wichtig	wichtig	egal	gar nicht wichtig	weiss nicht
meine Grosseltern	<input type="checkbox"/>				
meine Eltern	<input type="checkbox"/>				
meine Geschwister	<input type="checkbox"/>				
meine Kinder	<input type="checkbox"/>				

110. Sind Sie selbst schon einmal als sprachliche*r Vermittler*in beim Arzt/im Krankenhaus o.ä. aufgetreten?

nein

ja

Für?

Wie oft?

regelmässig

manchmal

selten

mal

111. Sind Sie oder ein*e Angehöriger*e auf Pflege oder ständige ärztliche Kontrolle angewiesen?

Mehrfachantworten sind möglich.

- nein, niemand
- ja, ich bin pflegebedürftig/auf ärztliche Kontrolle angewiesen
- ein* Angehörige von mir ist pflegebedürftig/auf ärztliche Kontrolle angewiesen:
wer?

Wo wird sie gepflegt?

- zu Hause, ohne weitere Hilfe
- zu Hause mit Unterstützung durch einen Pflegedienst
- im Krankenhaus
- in der Kurzzeitpflege
- im Pflegeheim

Was sind/waren Ihre Gründe für die Wahl der entsprechenden Pflegeart?

- finanzielle Gründe
- Wunsch der zu pflegenden Person
- eigener Wunsch
- emotionale Gründe (Verantwortungsgefühl)
- kulturelle Gründe
- fehlende Alternative

Falls in Pflegeheim untergebracht: Bitte nennen Sie die Gründe für die Wahl der entsprechenden Einrichtung

Hat die sprachliche Situation des Pflegebedürftigen eine Rolle bei der Wahl der Pflegeart gespielt?

- nein
- ja weil?

Fühlen Sie sich in dieser Pflegesituation ausreichend unterstützt und informiert?

- ja
- nein, mir fehlt

Haben Sie das Gefühl, dass Sie diese Situation auf Dauer so beibehalten können?

- ja
- nein weil?

112. Können Sie sich grundsätzlich vorstellen, eine*n pflegebedürftige*n Angehörige*n in einem Pflegeheim in der Schweiz pflegen zu lassen?

- ja
- ja, aber nur, wenn dort die Sprache meines Angehörigen gesprochen wird
- ja, aber nur, wenn dort auf kulturelle/religiöse Besonderheiten meines Angehörigen geachtet wird
welche im Speziellen
- nein, unter keinen Umständen

113. Haben Sie in Ihrem Heimatland nahe Angehörige, die bereits pflegebedürftig sind bzw. es evtl. bald werden?

nein

ja

Nehmen Sie diese Situation als belastend wahr?

ja

nein

Unterstützen Sie diese Person?

nein, ich kann es nicht (obwohl ich möchte)

ja, indem ich öfter hinfahre

ja, ich plane, zu dieser Person zu ziehen

ich plane, diese Person in die Schweiz zu holen und sie hier selbst zu pflegen

ich plane, diese Person in einem schweizer Pflegeheim pflegen zu lassen

sonstiges

114. In welchem Land und wie möchten Sie gerne Ihren eigenen Lebensabend verbringen?
Mehrfachantworten sind möglich.

in der Schweiz

in meinem Herkunftsland

in einem anderen Land

zu Hause ohne Hilfe

zu Hause mit Pflegedienst

bei meinen Kindern, mit deren Hilfe/Pflege

im Pflegeheim

ich habe keine Meinung dazu

Bitte nennen Sie die Gründe für diese Entscheidung:

115. In welchem Land und wie möchten gerne Ihrer Einschätzung nach Ihre (Gross)Eltern ihren Lebensabend verbringen?

	meine Grosseltern	mein Vater	meine Mutter
in der Schweiz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
in ihrem Herkunftsland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
in einem anderen Land	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zu Hause ohne Hilfe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zu Hause mit Pflegedienst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
bei ihren Kindern, mit deren Hilfe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
im Pflegeheim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ich habe keine Meinung dazu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

116. Wenn ich oder ein Angehöriger von mir in einer Pflegeeinrichtung leben würde, würde ich mir wünschen, dass:

Mehrfachantworten sind möglich.

- dort mit mir/mit meiner/m Angehörigen Deutsch gesprochen wird
- dort Schweizer Sitten und Gebräuche gepflegt werden
- Deutsch als Sprache zwischen dem Personal und den Bewohner*innen gesprochen wird
- Deutsch als Sprache unter den Bewohner*innen gesprochen wird
- dort mit mir/mit meiner/m Angehörigen ⇒ Familiensprache ⇌ gesprochen wird
- dort unsere Sitten und Gebräuche gepflegt werden
- „Familiensprache“ zwischen dem Personal und den Bewohner*innen gesprochen wird
- „Familiensprache“ als Sprache unter den Bewohner*innen gesprochen wird
- dort möglichst viele Sprachen gesprochen werden
- dort möglichst viele Kulturen gepflegt werden
- alle Gründe sind nicht von Bedeutung
- ich habe keine Meinung dazu

117. Wäre die Möglichkeit, „Familiensprache“ zu sprechen für Sie ein Entscheidungsgrund für ein konkretes Pflegeheim?

- ja
- nein

118. Beobachten Sie an sich selbst, dass Ihre Sprache sich im Laufe des Lebens mit dem Alter verändert hat?

- nein, ich sehe keinen Unterschied
- ja, ich merke einen Unterschied

119. Beobachten Sie bei Ihren (Gross)Eltern sprachliche Veränderungen, die mit dem Alter oder einer Erkrankung einhergehen?

- nein
 ja

bei

Person

bedingt durch

Gründe

Veränderungen

Beobachtungen

Teil VII: Ergänzungen

Sie sind nun am Ende der Befragung angekommen. Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Antworten und die Zeit, die Sie sich dafür genommen haben. Diese tragen dazu bei, Ihre Situation besser beschreiben zu können und Ihnen Gehör zu verschaffen.

Haben Sie noch etwas, das Sie uns mitteilen möchten?

Ergänzungen

Möchten Sie per E-Mail über die Ergebnisse unserer Forschung informiert werden?

- ja
 nein

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Wir möchten uns ganz herzlich für Ihre Mithilfe bedanken.

Ihre Antworten wurden gespeichert, Sie können das Browser-Fenster nun schliessen.

Prof. Dr. Katrin Karl, Institut für slavische Sprachen und Literaturen, Universität Bern